

Un nouvel algorithme de mise en correspondance de blocs en utilisant un classifieur bayésien non supervisée avec l’algorithme bootstrap gaussien de l’espérance de maximisation

A New Bloc Matching Algorithm using Unsupervised Bayesian Classifier with Bootstrap Gaussian Expectation Maximization Algorithm

Djoudi KERFA¹ et Faouzi GHORBEL²

¹ National School of Polytechnic Engineering of Oran Maurice Audin (Ex-Enset), Electrical Department, PB1523 El M’Naouar 31000, Algeria. Laboratoire CaSiCCE

ORCID iD : (orcid.org/0000-0002-0615-9464)

² École Nationale des Sciences de l’Informatique, Laboratoire CRISTAL Campus Universitaire de la Manouba 2010 La Manouba, Tunisie, faouzi.ghorbel@ensi.rnu.tn

Résumé Cet article propose un algorithme de mise en correspondance de blocs en deux étapes pour l’estimation de mouvement. Pour réduire la complexité algorithmique, l’algorithme d’espérance gaussienne de maximisation avec le classifieur bayésien non supervisée sert à détecter les blocs statiques et dynamiques, et l’algorithme de mise en correspondance de blocs avec le motif Star Diamond est utilisé pour chercher les positions finales des blocs dynamiques. Une étude comparative avec d’autres algorithmes a montré que la méthode proposée permet de réduire la complexité de calcul en préservant une image de bonne qualité. **Mots clés** : Estimation de mouvement, Mise en correspondance de blocs, gaussienne d’espérance maximisation bootstrap, Classifieur bayésien non supervisé.

Abstract This paper proposes a two-step block matching algorithm for motion estimation. To reduce the algorithmic complexity, the unsupervised Bayesian classifier with Gaussian Expectation of Maximization algorithm serves to detect the static and dynamic blocks, and the bloc matching algorithm with Star Diamond Pattern is used to search final position of dynamic blocks. A comparative study with other algorithms has shown the proposed method can achieve faster computation with good PSNR values.

Key words: Motion estimation, Block matching algorithm, Bootstrap Gaussian Expectation Maximization Algorithm, Unsupervised Bayesian Classifier.

1 Introduction

Les progrès de l’intelligence artificielle et des technologies multimédias présentent un besoin critique de compression. L’estimation de mouvement à partir de séquences vidéo a été l’un des éléments clés de la compression vidéo telles que la norme HEVC [13–15]. L’algorithme de mise en correspondance de blocs (BMA) pour l’estimation de mouvement joue un rôle important dans la compression vidéo. Dans un algorithme BMA, l’estimation

de mouvement consiste à subdiviser l'image courante en blocs et de trouver dans l'image de référence un bloc correspondant le plus semblable au bloc courant. Dans l'image de référence, on définit une zone de recherche dans laquelle le bloc à estimer est comparé à tous les blocs. La différence de position entre les deux blocs (courant et référence) est appelée vecteur du mouvement. La somme des différences absolues (SAD) est utilisée comme un critère d'appariement des blocs. Cependant, la recherche exhaustive FS consomme jusqu'à 80% de la puissance de calcul de l'encodeur en cherchant de manière exhaustive tous les blocs dans une fenêtre de recherche [2]. Par conséquent, BMA [3, 5–12, 16] propose un ensemble de stratégies pour réduire la complexité de FS tout en préservant sa qualité. Cependant, un problème critique pour ces algorithmes de recherche est qu'ils consomment souvent plus de temps en testant de nombreux blocs dans la procédure de recherche pour trouver des vecteurs de mouvement nul (blocs stationnaires). Afin de remédier à ça, nous proposons dans ce papier un algorithme basé sur le classifieur bayésien non supervisé avec l'algorithme Gaussien Bootstrap de l'Espérance Maximisation (SDBGEM) pour cluster les blocs stationnaires et les blocs dynamiques dès le début et de procéder à la recherche des positions finales des blocs en mouvement. Le reste de ce document est organisé comme suit. Dans la section 2, nous donnons un aperçu du classifieur bayésien non supervisé avec l'algorithme Bootstrap Gaussien de l'Espérance de Maximisation BGEM ainsi que l'estimation de mouvement. Dans la section 3, nous décrivons plus en détail l'algorithme proposé. Les résultats et les comparaisons sont présentés dans la section 4. La section 5 donne une conclusion.

2 Analyse de mouvement estimé

Dans une séquence vidéo, la différence de temps entre deux images successives est relativement faible, sauf lors d'un changement de plan : c'est la redondance temporelle. Par conséquent, un grand nombre de blocs sont statiques. L'étude des valeurs d'erreur correspondantes montre que l'algorithme converge vers l'erreur minimale globale dans la fenêtre de recherche et que le minimum global pour les blocs stationnaires se trouve dans le centre de la fenêtre de recherche. Par conséquent, la valeur des blocs statiques est beaucoup plus petite que celle des blocs mobiles dans la fenêtre de recherche centrale (voir Figure 1). Cette étude est une nouvelle métrique pour classer chaque type de séquence à l'aide d'un vecteur de proportion de classe. Les séquences avec des proportions élevées de mouvement nul sont considérées comme des séquences statiques. (Notez que Paris et le container ont plus de 60% de blocs statiques).

2.1 Classification des blocs statiques et dynamiques

L'idée de base est de chercher un seuil pour savoir si le bloc est statique ou pas. La détermination de la valeur du cluster avec le classifieur bayésien non supervisé et l'algorithme de Bootstrap Gaussien de l'Espérance de Maximisation BGEM est effectuée comme suit :

Soit $Y = \{Y_i, i \in S\}$ le champ aléatoire correspondant aux observations (les valeurs de SAD

Figure 1. La valeur de SAD au centre de la fenêtre de recherche (a) et les vecteurs de mouvement (b) pour les blocs statiques et mobiles, avec bloc de taille 16x16 pixels et fenêtre de recherche de taille 7 pixels de la première paire d'images de la séquence "Paris"

au centre de la fenêtre de recherche, dont les valeurs sont en $D = 1, \dots, d$ et $X = \{X_i, i \in S\}$ représente un champ d'étiquettes (classes) de valeurs dans un ensemble fini $L = c1, \dots, cK$ dans notre cas deux classe (blocs statique et dynamique). Cependant, la difficulté avec la classification est l'estimation de la réalisation non observée (cachée) $X = x$ à partir de l'observation $Y = y$. L'hypothèse fondamentale est que pour toute configuration x de X , les variables aléatoires Y_i sont conditionnellement indépendantes :

$$P(y|x) = \prod_{i \in S} P(y_i|x_i) \quad (1)$$

L'image de classification de l'estimation selon le critère maximum a posteriori (MAP) est :

$$\hat{x} = \underset{x}{\operatorname{argmax}} P(y|x)P(x) = \underset{x}{\operatorname{argmin}} U(x|y) \quad (2)$$

Où $U(x|y)$ est une fonction d'énergie. La solution optimale pour cet estimateur MAP est obtenue de manière récursive à l'aide de l'algorithme ICM (Iterative Conditional Mode) [1, 4]. Avoir une configuration donnée $X_i = \square$ et insertion dans le cas d'un mélange paramètre gaussien $\theta_l = \{\mu_l, \sigma_l^2\}$, l'étape d'estimation de l'algorithme BGEM pour calculer la probabilité comme suit:

$$P^{(t)}(l|y_i) = \frac{f^{(t)}(y_i; \Theta_l)P^{(t)}(l|x_{N_i})}{P(y_i)} \quad (3)$$

Avec $f^{(t)}$ est la fonction de densité de probabilité gaussienne à l'itération t de l'algorithme GEM et N_i est l'ensemble des sites voisins du voxel i . Dans le BGEM, les probabilités

sont remplacées par les probabilités conditionnelles locales :

$$P(l|\hat{x}_{N_i}) = \frac{\exp(-U(l|x_{N_i}))}{\sum_{\xi \in L} \exp(-U(\xi|x_{N_i}))} \quad (4)$$

Afin d'optimiser le temps de calcul de BGEM, le Bootstrap a été introduit dans l'étape d'estimation des paramètres pour estimer le paramètre $\hat{\theta}_l$ avec des échantillons représentatifs $S_b (b = 1..B)$ d'image. Les paramètres sont mis à jour par les équations 3, 4 et sont effectués sur des éléments de l'échantillon Bootstrap \hat{Y}_i^* . En effet, l'hypothèse de l'indépendance des données n'est pas prise en compte uniquement lors de l'estimation des paramètres par BGEM selon l'équation 1. Mais, présente une condition nécessaire à l'étape de la classification pour la minimisation de l'énergie par l'ICM (équation 2). L'algorithme BGEM entièrement amorcé est décrit comme suit :

À l'itération (q) ;

À l'itération (t) de l'ICM ;

1. Retrait d'un échantillon de dimension T_0 .

2. Classification de l'échantillon : Minimisation de l'énergie à l'aide de l'échantillon Bootstrap comme suit :

$$U(x | y) = \sum_{i \in S_b} \frac{(y_i^* - \mu_{x_i^*})^2}{2\sigma_{x_i^*}^2} + \log(\sigma_{x_i^*}) + \sum_{j \in N_i} \frac{\delta(x_i^*, x_j^*)}{d(i, j)} \quad (5)$$

y_i^* Indique un élément de l'exemple Bootstrap de x_i^* classe, notez ici que les étiquettes utilisées dans cette expression sont pour l'itération en cours.

3. Estimation des paramètres

$$\mu_l^{(b)} = \frac{\sum_{i \in S_b} P^{(t)}(l|y_i^*) y_i^*}{\sum_{i \in S_b} P^{(t)}(l|y_i^*)} \quad (6)$$

$$(\sigma_l^{(b)})^2 = \frac{\sum_{i \in S_b} P^{(t)}(l|y_i^*) (y_i^* - \mu_l^{(b)})^2}{\sum_{i \in S_b} P^{(t)}(l|y_i^*)} \quad (7)$$

- Répétez l'itération b.

- Répéter jusqu'à stabilisation : le nombre de changements entre l'itération (t) et (t-1) est faible.

- Répétez l'opération jusqu'à ce que les paramètres convergent.

Ce cycle BGEM est répété pour chaque nouvel ensemble de partitions jusqu'à ce que, comme dans l'algorithme K-Means, les valeurs de la partition ne changent plus de manière significative.

Notez que le seuil est déterminé entre les images de la première paire pour chaque séquence, puis est considéré comme valide pour toute la séquence. Pour chaque séquence, nous avons un seuil différent.

2.2 Recherche de blocs dynamiques

Dans l'algorithme SDBGEM proposé, deux modèles de recherche sont utilisés, figure 2. La forme de la Fig.2.a est appelée Star Search Pattern (SSP) et comprend neuf points de contrôle avec huit points entourant le centre faisant une forme d'étoile. La forme de la Fig.2.b s'appelle Small Diamond Search Pattern (SDSP) à cinq points de test.

Figure 2. Recherche proposée dans l'algorithme SDBGEM : (a) Modèle de recherche d'étoiles (SSP) et (b) Modèle de recherche de petits diamants (SDSP)

3 Algorithme proposé

L'algorithme proposé SDBGEM se compose de deux étapes; dans la première étape de l'approche de Bootstrap gaussien de l'espérance de maximisation BGEM est appliqué pour déterminer la valeur de seuil, ce seuil est utilisé pour éliminer les blocs statiques du processus d'estimation de mouvement. Dans la deuxième étape, l'algorithme Star Diamond est appliqué pour estimer la position finale des blocs en mouvement [6].

Les étapes proposées de l'algorithme de recherche SDBGEM sont les suivantes:

Étape 1; Calculez SAD au point central de la fenêtre de recherche SAD (0,0).

Si SAD (0, 0) est inférieur à Th.

Alors, le bloc est stationnaire avec le vecteur de mouvement (0, 0);

Si non

Étape 2; L'algorithme Star Diamond est utilisé pour trouver le vecteur de mouvement final (SAD_{min}) (en utilisant les modèles de recherche grossiers et fins de Star Diamond)

Fin

4 Résultats et discussion

L'algorithme a été implémenté et vérifié avec différentes séquences de test, ayant chacune 150 images de format CIF [6]. Les séquences vidéo de test contenant du mouvement lent et rapide. Les algorithmes FS, DS, SD et SDBGEM proposé ont été comparées en termes de NPC moyen (complexité) [6] et de PSNR moyen (qualité d'image reconstruite) pour différentes séquences vidéo de test (tableau 1). Pour l'algorithme SDBGEM, les valeurs NPC obtenues sont plus petit cela signifié une complexité moindre et les valeurs PSNR sont de même rang pour les vidéos de mouvement rapide telles que « Tennis de table » et pour les vidéos de mouvement lent telles que « Paris ». Comme on peut le vérifier en comparant le premier et l'avant dernière colonne du tableau 1, les pertes PSNR pour l'algorithme SDBGEM (par rapport à l'algorithme FS) vont de 0,35 dB (pour « News ») à 0,41 dB (pour « Table Tennis »). L'optimalité du calcul du seuil est donnée par l'application de 'Bayesian rule' qui est connu par la minimisation de la probabilité d'erreur. L'Espérance de Maximisation EM est un algorithme d'identification de mélange et il prépare le classifieur bayésien. On remarque aussi que le calcul de seuil se fait de manière automatique et adaptative aux data, une partie Learning par le EM est nécessaire. Le temps réel est obtenu par le procédé du Bootstrap. Et cela est vérifié et confirmé par les résultats de tableau 1.

Table 1. Etude Comparative de la complexité(NPC) et de la qualité(PSNR) d'image reconstruite pour différentes algorithmes et séquences

Algorithmes	FS		DS		SD		SDBGEM	
Séquences	PSNR	NPC	PSNR	NPC	PSNR	NPC	PSNR	NPC
Bus	24,44	204,28	21,96	19,72	22,93	16,79	22,22	10,68
Coastguard	29,54	204,28	29,40	16,70	29,39	14,18	29,44	10,30
Football	24,96	204,28	24,10	17,05	24,54	14,97	24,38	9,45
Flower	25,80	204,28	25,76	15,90	25,71	13,94	25,76	9,81
Stefan	23,35	204,28	22,90	16,14	22,98	14,93	22,87	12,02
Foreman	32,89	204,28	32,66	15,76	32,46	14,05	32,55	8,73
Table tennis	30,87	204,28	30,37	14,47	30,55	13,63	30,45	6,71 [□]
News	35,56	204,28	35,34	12,83	35,28	12,54	35,11	3,15
Paris	30,28	204,28	30,13	12,83	30,08	12,56	30,14	5,04
Silent	34,91	204,28	34,59	13,14	34,71	12,90	34,59	7,82
Tempete	26,47	204,28	26,30	13,11	26,28	13,03	26,24	6,27
container	38,15	204,28	38,14	12,39	38,14	12,32	38,14	3,30

5 Conclusion

Dans cet article, une nouvelle méthode d'estimation du mouvement en deux étapes basée sur le classifieur bayésien non supervisé et l'algorithme BGEM est proposée. Les résultats expérimentaux sur différentes séquences vidéo ont montré que l'algorithme de recherche proposé rend le procédé de l'estimation du mouvement plus rapide avec une image reconstruite de même qualité comparativement aux algorithmes FS, DS, et SD.

References

1. Calvin Banga and Faouzi Ghorbel. Optimal bootstrap sampling for fast image segmentation: application to retina image. In *1993 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, volume 5, pages 638–641. IEEE, 1993.
2. Luc De Vos and Michael Stegherr. Parameterizable vlsi architectures for the full-search block-matching algorithm. *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 36(10):1309–1316, 1989.
3. Durgaprasad Gangodkar, Praveen Kumar, Padam Kumar, and Ankush Mittal. Real-time motion detection using block matching algorithms on multicore processors. *International Journal of Information and Communication Technology*, 3(2):131–147, 2011.
4. Faouzi Ghorbel, Stéphane Derrode, and Olivier Alata. *Récentes avancées en reconnaissance de formes statistique*. ARTS-PI éditions, 2012.
5. S Immanuel Alex Pandian and J Anitha. An unvarying orthogonal search with small triangle pattern for video coding. In *Smart Intelligent Computing and Applications*, pages 43–52. Springer, 2019.
6. Djoudi Kerfa and M Faouzi Belbachir. Star diamond: an efficient algorithm for fast block matching motion estimation in h264/avc video codec. *Multimedia tools and applications*, 75(6):3161–3175, 2016.
7. Toshio Koga. Motion compensated interframe coding for video-conferencing. In *Proc. Nat. Telecommun. Conf.*, pages G5–3, 1981.
8. Reoxiang Li, Bing Zeng, and Ming L Liou. A new three-step search algorithm for block motion estimation. *IEEE transactions on circuits and systems for video technology*, 4(4):438–442, 1994.
9. Jianhua Lu and Ming L Liou. A simple and efficient search algorithm for block-matching motion estimation. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 7(2):429–433, 1997.
10. RA Manap, SSS Ranjit, AA Basari, and BH Ahmad. Performance analysis of hexagon-diamond search algorithm for motion estimation. In *2010 2nd International Conference on Computer Engineering and Technology*, volume 3, pages V3–155. IEEE, 2010.
11. Zhibin Pan, Rui Zhang, Weiping Ku, and Yidi Wang. Adaptive pattern selection strategy for diamond search algorithm in fast motion estimation. *Multimedia Tools and Applications*, 78(2):2447–2464, 2019.
12. Lai-Man Po and Wing-Chung Ma. A novel four-step search algorithm for fast block motion estimation. *IEEE transactions on circuits and systems for video technology*, 6(3):313–317, 1996.
13. Iain EG Richardson. H. 264 and mpeg-4 video compression, 2010. *John Wiley&Sons Ltd., New Jersey*.
14. Avishek Saha, Young-Woon Lee, Young-Sup Hwang, Kostas E Psannis, and Byung-Gyu Kim. Context-aware block-based motion estimation algorithm for multimedia internet of things (iot) platform. *Personal and Ubiquitous Computing*, 22(1):163–172, 2018.
15. Tamer Shanableh, Eduardo Peixoto, and Ebroul Izquierdo. Mpeg-2 to hevc video transcoding with content-based modeling. *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, 23(7):1191–1196, 2013.
16. Shan Zhu and Kai-Kuang Ma. A new diamond search algorithm for fast block-matching motion estimation. *IEEE transactions on Image Processing*, 9(2):287–290, 2000.